

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ПО УРОВНЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СЕМЁНОВ А.А.,
канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой международной
экономики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»
Донецк, Донецкая Народная Республика

На сегодняшний день проблемы неравенства территорий по уровню экономического развития являются ключевыми для экономической науки. В связи с этим в статье реализована методика комплексного факторного анализа территориальной стратификации по уровню экономического развития на примере регионов Российской Федерации. В результате анализа получены выводы о направлениях в экономической политике государства, которые требуют корректировки и принятия взвешенных управленческих решений.

Ключевые слова: экономическое развитие, дифференциация регионов, метод главных компонент

FACTOR ANALYSIS OF TERRITORIAL STRATIFICATION BY LEVEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

SEMENOV A.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Head of the Department of International Economics
Donetsk National University of
Economics and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky
Donetsk, Donetsk People's Republic

To date, the problems of inequality of territories in terms of economic development are key for economic science. In this regard, the article implements a method of complex factor analysis of territorial stratification by the level of economic development on the example of the regions of the Russian Federation. As a result of the analysis, conclusions were drawn about the directions in the economic policy of the state that require adjustments and informed management decisions.

Keywords: economic development, differentiation of regions, the method of main components

Актуальность. Экономическое развитие территориальных образований характеризуется наличием дисбалансов, которые обусловлены наличием определённых ресурсов и эффективностью управления этими ресурсами. На сегодняшний день в Российской Федерации основной проблемой государственной региональной политики является снижение дифференциации субъектов по темпам экономического роста и развития [1]. Аналогичная проблема стоит на повестке дня и в странах Европейского союза, где политика равенства и сплочения должна способствовать экономическому росту и положительной динамике всех макроэкономических показателей [2].

В настоящее время возникает ряд вопросов при определении тех мероприятий, которые необходимо проводить на уровне территориального образования для обеспечения гармоничного и сбалансированного экономического развития в сравнении с другими.

Для утверждения комплекса соответствующих мероприятий необходимо разработать действующую методику оценки факторов, влияющих на экономическое развитие и компонент, по которым наиболее различаются регионы.

Всё это предполагает формирование системы индикаторов, наиболее полно характеризующих все стороны процесса экономического развития. Данные индикаторы важны не сами по себе, а как инструмент определения целей развития, то есть необходимы для стратегического планирования в регионе. Всё это обусловило актуальность и *цель* данной статьи, которая заключается в факторном анализе дифференциации территорий по уровню экономического развития на примере регионов Российской Федерации.

Основной материал. Процесс экономического развития можно разделить на три составляющих: экономическую, социальную и экологическую. Единство трёх приведенных составляющих обеспечивает гармоничное экономическое развитие территориальных образований. Для оценки каждой составляющей были отобраны следующие показатели по регионам РФ за 2019 год:

– социальная составляющая: % населения с доходами ниже ПМ; коэффициент децильной дифференциации; коэффициент младенческой смертности, промилле; заболеваемость, промилле; численность студентов ВУЗов в расчёте на 0 000 чел.; плотность дорог с твёрдым покрытием, на 1000 км территории; потребление свежей воды куб/чел.;

– экономическая составляющая: темп роста ВРП, %; уровень безработицы, %; коэффициент напряжённости на рынке труда; индекс промышленного производства, %; удельный вес промышленного пр-ва в ВРП, %; доля затрат на технологические инновации в ВРП, %;

– экологическая составляющая: выбросы загрязнений воздуха, тыс. т; выбросы загрязнений воды, тыс. т.

Для выявления основных факторов, влияющих на уровень экономического развития, целесообразно провести факторный анализ

переменных.

Сущность факторного анализа состоит в предположении, что имеется ряд величин, неизвестных исследователю, которые заставляют проявляться различные соотношения между переменными. То есть структура связей между n анализируемыми признаками X_1, \dots, X_n может быть объяснена тем, что все эти переменные зависят (линейно или как-то ещё) от меньшего числа других, непосредственно не измеряемых факторов F_1, \dots, F_m ($m < n$), которые принято называть общими. Такая взаимозависимость может быть расценена как своего рода базис взаимосвязи между рассматриваемыми переменными.

Можно сказать, что факторный анализ (в широком смысле) – совокупность моделей и методов, ориентированных на выявление, конструирование и анализ внутренних факторов по информации об их «внешних» проявлениях.

В узком смысле под факторным анализом понимают методы выявления гипотетических (ненаблюдаемых) факторов, призванных объяснить корреляционную матрицу количественных наблюдаемых переменных.

Конечная цель исследования экономического развития регионов, проводимого с привлечением факторного анализа, состоит в выявлении и интерпретации латентных общих факторов с одновременным стремлением минимизировать их число и степень зависимости X_j от своих характерных факторов E_j .

Рис. 1. График «Каменистой осыпи» (значе)

Задачей факторного анализа является объединение представленных показателей, которыми характеризуется уровень экономического развития регионов в меньшее количество искусственно построенных на их основе факторов, чтобы полученная в итоге система факторов (столь же хорошо

описывающая выборочные данные, что и исходная) была наиболее удобна с точки зрения содержательной интерпретации.

С помощью ППП Statistica soft 10.0. был проведен факторный анализ с помощью метода главных компонент (Principal components), который позволяет выделить компоненты, работая с первоначальной матрицей корреляций.

Для отбора числа факторов используется критерий каменистой осыпи, смысл которого заключается в отбрасывании всех факторов, соответствующие собственные числа которых мало отличаются (рис. 1).

Анализ графика показал, что при факторном анализе можно ограничиться выделением пяти главных компонент. Значение собственных значений выделенных факторов представлено в табл. 1.

Таблица 1

Значение собственных значений главных компонент

Значен.	Собст.значения (Лист1 в признаки) Выделение: Главные компоненты			
	Собств. Знач.	% общей дисперс.	Кумулятивн. Собств. Знач.	Кумулятивн. %
1	3,398475	24,27482	3,398475	24,27482
2	2,268576	16,20412	5,667051	40,47894
3	1,447675	10,34054	7,114727	50,81948
4	1,192827	8,52019	8,307554	59,33967
5	1,085060	7,75043	9,392614	67,09010

Анализ таблицы показывает, что первая компонента наиболее объясняет 24% общей дисперсии всех признаков, поэтому данный фактор является наиболее значимым, соответственно вторая выделенная компонента объясняет 16,2% общей дисперсии всех признаков, третья – 10,3%, четвёртая – 8,5% и пятая – 7,7%. В совокупности значение всех пяти компонент объясняет 67% дисперсии всех признаков. Это вполне достаточно для практического применения. Матрица факторных нагрузок без вращения представлена в табл. 2.

Анализ таблицы показывает, что первый фактор наиболее тесно коррелирует с показателем доли населения с доходами ниже среднего уровня и с уровнем безработицы в регионах, второй – с плотностью дорог с твёрдым покрытием и третий – со среднегодовым темпом роста ВРП региона за последние 5 лет.

Такая ситуация затрудняет интерпретацию полученных результатов. В этом случае целесообразно прибегнуть к повороту осей, надеясь получить решение, которое можно интерпретировать в предметной области. Целью вращения является получение простой структуры, при которой большинство наблюдений находится вблизи осей координат. При случайной конфигурации наблюдений невозможно получить простую структуру. Для вращения используем способ VARIMAX исходных значений.

Таблица 2

Факторные нагрузки без вращения

Перемен.	Фактор.нагрузки (Без вращ.) (Лист1 в признаки) Выделение: Главные компоненты (Отмечены нагрузки >,700000)				
	Фактор 1	Фактор 2	Фактор 3	Фактор 4	Фактор 5
Доходы ниже среднего, %	-0,809590	0,086730	-0,170698	0,291229	0,167102
Дец. Дифф	0,523768	-0,197268	-0,181918	-0,305871	-0,449628
коэф.млад.смертности на 1000 род.	-0,579764	0,197617	-0,189507	-0,361594	0,072848
Заболеваемость на 1000 чел	0,239378	0,519206	-0,236228	-0,374482	0,262258
численность студентов ВО, на 10000	0,392438	-0,601628	-0,415624	0,286113	0,012609
Использование свежей воды, млн кубометров	-0,017931	0,291744	0,491892	-0,046250	-0,668291
Тр ВВП, %	0,137428	-0,146244	0,711053	0,100268	0,142951
Уровень безработицы	-0,883803	-0,086191	-0,184527	-0,105918	-0,152520
Уровень напряженности на РТ	-0,626427	-0,296560	-0,138372	-0,459851	-0,269611
плотность дорог с твердым покрытием, на 1 км	0,209278	-0,720775	-0,105688	-0,119951	-0,141368
индексы пром.производства,%	-0,113902	-0,215060	0,452597	-0,518473	0,371439
доля пром пр-ва в ВРП, %	0,614197	0,545472	-0,125749	-0,208333	0,006916
выбросы загрязнений в расчете на впр	0,027808	0,687179	-0,208108	0,173584	-0,190598
затраты на тех ин в рас на ВРП	0,542000	-0,118979	-0,212362	-0,264572	0,152984
Общдис.	3,398478	2,268576	1,447678	1,192827	1,085060
Доля общ	0,242748	0,162041	0,103408	0,085202	0,077504

Полученная матрица факторных нагрузок после вращения представлена в табл. 3.

Таблица 3

Факторные нагрузки с вращением VARIMAX исходных значений

Перемен.	Фактор.нагрузки (Вар.исходн.) (Лист1 в при Выделение: Главные компоненты (Отмечены нагрузки >,700000)				
	Фактор 1	Фактор 2	Фактор 3	Фактор 4	Фактор 5
Доходы ниже среднего, %	-0,708928	0,151866	0,173807	-0,485693	-0,000000
Дец. Дифф	0,784721	-0,047108	0,129870	0,053269	0,000000
коэф.млад.смертности на 1000 род.	-0,253174	-0,287427	-0,087601	-0,626675	-0,000000
Заболеваемость на 1000 чел	0,043419	-0,755712	-0,028559	0,073953	-0,000000
численность студентов ВО, на 10000	0,405350	0,413688	0,265490	0,206026	-0,000000
Использование свежей воды, млн кубометров	0,120671	0,044742	0,062598	0,004078	0,000000
Тр ВВП, %	-0,108386	0,291720	-0,492703	0,405575	0,000000
Уровень безработицы	-0,344191	0,170862	0,064806	-0,838503	0,000000
Уровень напряженности на РТ	0,108419	0,144414	-0,148991	-0,851681	0,000000
плотность дорог с твердым покрытием, на 1000 км	0,549183	0,455814	-0,120654	-0,074966	-0,000000
индексы пром.производства,%	0,002720	-0,039126	-0,810221	-0,112811	-0,000000
доля пром пр-ва в ВРП, %	0,279973	-0,676086	0,139648	0,413703	0,000000
выбросы загрязнений в расчете на впр	-0,203608	-0,455263	0,506707	0,085890	0,000000
затраты на тех ин в рас на ВРП	0,467939	-0,239059	-0,092212	0,241130	-0,000000
Общдис.	2,145616	1,918087	1,354896	2,527346	0,000000
Доля общ	0,153258	0,137006	0,096778	0,180529	0,000000

Таким образом, проведя факторный анализ с помощью метода главных компонент, можно сказать, что первая компонента, которая характеризует стратификацию регионов РФ по уровню экономического развития, в большей степени определяется показателями, характеризующими уровень бедности населения; вторая – связана с

показателями здравоохранения, третья – характеризует темпы развития промышленного производства, четвёртая – характеризуется текущим состоянием рынка труда региона, а пятая – использованием свежей воды. Такая ситуация свидетельствует о значительной региональной дифференциации по указанным компонентам.

Выводы. Для обеспечения равномерности регионального развития в Российской Федерации необходима разработка управленческих решений в сфере социальной политики, которая обеспечит снижение доли населения, находящегося за чертой бедности, а также снизит высокую стратификацию населения по уровню доходов. Не менее важными являются меры по поддержке здравоохранения со стороны государства, а также по улучшению качества жизни населения, которые позволят снизить уровень заболеваемости среди граждан.

Третья компонента, выделенная при проведении факторного анализа, свидетельствует о необходимости развития промышленного производства и индустриализации отдельных регионов, что позволит решить проблему безработицы и наполняемости бюджета региона.

Ещё одним важным фактором, который оказывает существенное влияние на устойчивое развитие регионов и по результатам факторного анализа является одним из ключевых – снижение напряжённости на рынке труда и борьба с безработицей в отдельных регионах.

Существенным фактором в обеспечении устойчивого развития также является доступность свежей воды и развитие инфраструктуры в регионах со сложными природно-климатическими условиями.

Реализация взвешенных управленческих решений по указанным направлениям позволит обеспечить устойчивое развитие во всех регионах Российской Федерации, что является неотъемлемым элементом современного вектора развития государства.

Список использованных источников

1. Вебер А.Б. Экологическая политика: опыт измерения эффективности и цели устойчивого развития / А.Б. Вебер // Социологическая наука и социальная практика. – 2016. – № 3. – С. 26.
2. Головихин С.А. «Регион» как базовое понятие региональных экономических исследований конкурентоспособности / С.А. Головихин // Вестник Южно-Уральского профессионального института. – 2012. – № 9. – С. 44-54.
3. Государственная программа Российской Федерации «Региональная политика и федеративные отношения» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ach.gov.ru/upload/iblock/bd3/bd32fa2c636c528a4039d40c047b245f.pdf>
4. Забелина И.А. Оценка и сравнительный анализ показателей качества экономического роста в разрезе экологических тем / И.А. Забелина,

Е.А. Клевакина // Вестник Забайкальского государственного университета. – 2014. – № 8 (111). – С. 103-115.

5. Забелина И.А. Система индикаторов для оценки качества роста региональных экономик / И.А. Забелина, Е.А. Клевакина // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика, экология. – 2014. – № 6. – С. 23-32.

6. Интернет-проект «Федеральные целевые программы России»: официальный сайт Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России. – 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fcp.economy.gov.ru>

7. Орлова Н.Р. Региональная эколого-экономическая система как объект диагностики и стратегического управления / Н.Р. Орлова, Н.Е. Булетова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2013. – № 45. – С. 22-36.

8. Официальный сайт ФСГС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru/>

9. Michelis N. (Eds.). Convergence of EU regions Measures and evolution [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/200801_convergence.pdf.